

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
ISSN: 2007-2023
www.acspsyc.es.tl

Relación entre rasgos de psicopatía y la susceptibilidad al castigo anticipado y susceptibilidad al refuerzo inmediato y demorado en población penitenciaria

Relationship between psychopathy traits and the susceptibility to early punishment and susceptibility to immediate and delayed reinforcement in prison population

Fecha de recepción: 13/03/2023

Fecha de aceptación: 20/06/2023

Lic. Everilda Martínez Suárez

1208674c@umich.mx

Dra. Laura Olivia Amador Zavala

psic.laura.amador@gmail.com

Dr. Ferrán Padrós Blázquez

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

fpadros@umich.mx

México

Resumen

El presente artículo tuvo el objetivo de identificar la relación entre los Rasgos de Psicopatía, y los de susceptibilidad al castigo anticipado y susceptibilidad al refuerzo inmediato y demorado. Para dicho estudio se les administró las escalas de Psicopatía de Levenson (LSRP), la de Susceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA) y la de Susceptibilidad al Refuerzo Inmediato y Demorado (ESRID) a una muestra de 241 varones cuyas edades oscilaban entre 19 y 72 años (Media=35.88, DE=10.14), privados de la libertad de un Centro de Reinserción Social del estado de Michoacán. Se observó una relación moderada, negativa y significativa entre la puntuación de la LSRP y los factores Obediencia y Precaución de la ESCA, así como la Tendencia al esfuerzo de la ESRID. Por otro lado, se observó una relación positiva y baja entre el rasgo de psicopatía y el Miedo al rechazo de la ESCA, y resultó moderada con el Malestar por no obtener un refuerzo de la ESRID. Estos resultados pueden ser de utilidad para la intervención con este tipo de población.

Abstract

The objective of this article was to identify the relationship between the Traits of Psychopathy, and those of susceptibility to anticipated punishment and susceptibility to immediate and delayed reinforcement. For this study, the Levenson Self-Report Psychopathy Scale (LSRP) and those of Susceptibility to Early Punishment (SEPS) and Susceptibility to Immediate and Delayed Reinforcement (SIDRS) Scales were administered to a sample of 241 men whose ages ranged from 19 to 72 years (Mean=35.88, SD =10.14), inmates in a Social Reintegration Center in the state of Michoacán. A moderate, negative, and significant relationship was observed between the LSRP score and the Obedience and Caution factors of the SEPS, as well as the Effort Tendency of the SIDRS. On the other hand, a positive and low relationship was observed between the psychopathy trait and the Fear of rejection of the SEPS, and it was moderate with the Discomfort for not obtaining a reinforcement of the SIDRS. These results may be useful for intervention with this type of population.

Palabras clave: Castigo anticipado, Conducta delictiva, Escala Levenson y psicopatía primaria, Trastornos de personalidad.

Keywords: Anticipated punishment, Criminal behavior, Levenson Scale and primary psychopathy, Personality disorders.

Introducción

Hare (1984) definió a los psicópatas como personas capaces de utilizar un encanto superficial, la manipulación, el engaño, la intimidación y la violencia para controlar y satisfacer sus propias necesidades egoístas. También señala que manifiestan un concepto grandioso de autovalía, son arrogantes, crueles y dominantes; a nivel afectivo son fácilmente irritables, con una incapacidad de formar vínculos emocionales fuertes, sentir empatía y culpa, presentan conductas impulsivas, así como una tendencia a ignorar y violar cualquier tipo de norma social (Frick 1995; Hare 1991).

Según Echebúrua (2018), los psicópatas son personas que muestran dificultad para integrar el mundo emocional con el razonamiento y la conducta. En su trabajo realizó varias clasificaciones. En una de ellas divide la psicopatía relacionada con la conducta y al grado de integración, de esta forma se pueden encontrar psicópatas marginales con rasgos de personalidad antisocial y, por otro lado, psicópatas integrados que presentan una vida normativa y ejerciendo sufrimiento en el entorno. Por lo tanto, pueden presentarse rasgos psicopáticos sin la comisión de delitos.

Las definiciones y descripciones aportadas por Hare (1984) y otros autores coinciden en varios elementos. Por un lado, el elevado egocentrismo y su falta de empatía; por otro, su incapacidad para establecer relaciones afectivas con los demás. De hecho, Cleckley (1941) acuñó el término de "Psicopatía Subclínica", que alude a aquellas personas que manifiestan rasgos nucleares de psicopatía, entre ellas, afecto superficial, egocentrismo, ausencia de empatía y sentimientos de culpa, pero que no se relacionan con conductas criminales.

Sin embargo, una de las clasificaciones más conocidas es la extraída a partir de los dos factores de la escala PCL-R (por sus siglas en inglés, The Psychopathy Checklist-Revised) de Hare (1991, 2003).

Las principales características de las personas que presentan el Factor I de la PCL-R, engloban rasgos egoístas, no presentan remordimiento y son incapaces de empatizar o sentir culpa por los daños ocasionados, utilizan la mentira y la manipulación de forma sistemática para poder conseguir sus objetivos, siendo algo sencillo gracias a la facilidad de palabra y encanto superficial. Pueden presentar ideas de superioridad, en el caso de llegar a mostrar alguna emoción será de manera superflua, además de mostrar incapacidad de responsabilizarse de sus conductas (Harpur et al., 1989).

Por otro lado, las características que presenta el Factor II de la PCL-R, incluyen comportamiento social desviado, búsqueda de sensaciones intensas, baja tolerancia al

aburrimiento, dificultad en el control de la conducta e impulsividad. Frecuentemente, tienen un historial de conductas disruptivas en la infancia y de delincuencia juvenil (Harpur et al., 1989). Las personas que presentan estos rasgos tienden a la versatilidad criminal, y es común que en situaciones penitenciarias incumplan con los requisitos para obtener algún tipo de beneficio respecto a su libertad, ya que se comportan frecuentemente de manera irresponsable y carecen de metas o planes a largo plazo de forma realista, generalmente tratan de vivir a costa de otra persona (De la Hoz, 2020).

Por otro lado, Gray (1970/1981) subrayó la relevancia de las diferencias individuales respecto a la sensibilidad de las personas frente a señales condicionadas de castigo y de no-recompensa. Lo que fue denominado como susceptibilidad al castigo y susceptibilidad a la recompensa. Dicho conceptos originalmente no distinguían entre el castigo obtenido a corto y a largo plazo y el refuerzo a corto y largo plazo. Recientemente, se han propuesto el concepto de Susceptibilidad al Castigo Anticipado (SCA), concebido como un rasgo de personalidad que alude a la anticipación de posibles amenazas futuras, dicha característica tiene una función adaptativa, pero que puede convertirse en patológica (Padrós-Blázquez et al., 2019; Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2021).

Asimismo, el concepto de Susceptibilidad al Refuerzo Demorado (SRD) que se concibe como aquel rasgo de personalidad que alude a la fuerza o impacto que tienen los refuerzos que se obtienen después de un periodo determinado y que requieren de una respuesta continua o que supone un notable esfuerzo (Corr & Cooper, 2016; Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2021). De modo que, según las recientes propuestas (Corr & Cooper, 2016; Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2021), las personas también difieren en la manera de percibir o estar afectadas por las consecuencias (apetitivas o aversivas) a largo plazo. De tal manera que, algunas mostrarán mayor tendencia a llevar a cabo la práctica de conductas con refuerzo inmediato y consecuencias aversivas a medio y largo plazo que el resto, y otras personas tenderán a realizar un importante esfuerzo para obtener refuerzos demorados.

Gottfredson y Hirschi (1990) señalaron al bajo autocontrol como factor clave en los distintos tipos de conducta antisocial, toda conducta susceptible a ser catalogada como conducta desviada tiende a proporcionar un placer inmediato y por lo general llevan como consecuencia daños a largo plazo. Nótese que frecuentemente, la naturaleza del crimen se compone de la obtención de gratificaciones inmediatas y beneficios a corto plazo, suelen llevarse a cabo por personas que no planean sus conductas, sino que suelen responder a

oportunidades presentes en el momento y situación en que se encuentran, con poca interferencia de los riesgos asociados a medio o largo plazo (Akers, et al., 2013).

Por otro lado, la frustración se define como la respuesta del organismo que se desencadena cuando un sujeto experimenta una omisión o devaluación sorpresiva en la calidad o cantidad de un reforzador apetitivo, en presencia de señales previamente asociadas con un reforzador de mayor magnitud (Amsel, 1992). Asimismo, frecuentemente, la experiencia de frustración lleva a la agresión, la cual se realiza para aliviar la angustia o expresar una emoción ligada a ella (Agnew, 2006; Garrido-Genovés et al., 2006). Es importante señalar que Viding (2004) señaló a la baja tolerancia a la frustración como una de las características de la psicopatía.

Por otro lado, se ha reportado menores niveles de afecto positivo en adolescentes con trastorno disocial (Rosiles-Leyva et al, 2011), también en personas con trastorno antisocial de personalidad (Padrós-Blázquez et al., 2018). Finalmente, se han observado menores niveles de Gaudibilidad (moduladores del disfrute) en varones con y sin Trastorno Antisocial de la Personalidad (Magallón-Gómez et al., 2018).

Sin embargo, no se han hallado investigaciones previas que se centren en estudiar la posible relación entre la psicopatía y la SCA y la SCD. Por ello, el objetivo de la presente investigación fue conocer la relación entre el rasgo de psicopatía y la SCA, al refuerzo inmediato y la SCD en población penitenciaria. Tomando en cuenta lo señalado arriba, se prevé que a mayor puntuación en la LSRP se observará menor puntuación en los tres factores de la ESCA (cumplimiento/obediencia, miedo al rechazo y precaución/cautela). Por otro lado, a mayor puntuación de la LSRP se observará, mayor malestar por no tener refuerzo y menor bienestar por obtener refuerzo, a su vez, una menor tendencia al esfuerzo.

Método

Participantes

El método de muestreo fue de forma no aleatoria, intencional y por conveniencia. Para formar dicha muestra se requirió de la participación de personas privadas de la libertad de un Centro de Reinserción Social del estado de Michoacán, mismas que en su totalidad fueron 241 con un rango de edad de 19 a 72 años (Media = 35.88, DE = 10.14).

La mayoría fueron de ingreso primario, por otra parte, poco más de la mitad de la muestra refirió estar en pareja (casado o en concubinato), resaltando que un importante porcentaje permanece en soltería. Respecto a la escolaridad, el porcentaje más alto

corresponde al nivel básico. Sin embargo, el resto de la muestra cuenta con estudios de nivel medio superior o superior (ver Tabla 1).

Tabla 1. Se ofrecen datos referentes al tipo de ingreso, estado civil y escolaridad de la muestra.

Variable	Categorías	n (porcentaje)
Tipo de ingreso	No Rta	60 (24.9%)
	Primario	149 (61.8%)
	Reincidencia	32 (13.3%)
Estado civil	No Rta	9 (3.7%)
	Soltero	86 (35.7%)
	Casado	85 (35.3%)
	Concubinato	50 (20.7%)
	Divorciado	10 (4.1%)
	Viudo	1 (0.4%)
Escolaridad	No Rta	10 (4.1%)
	Primaria incompleta	15 (6.2%)
	Primaria	26 (10.8%)
	Secundaria incompleta	25 (10.4%)
	Secundaria	62 (25.7%)
	Preparatoria incompleta	17 (7.1%)
	Preparatoria	43 (17.8%)
	Licenciatura incompleta	18 (7.5%)
	Licenciatura	25 (10.4%)

Instrumentos

La Escala de Psicopatía de Levenson et al. (1995), conocida como *Levenson Self-Report Psychopathy Scale* (LSRP), es uno de los instrumentos psicométricos más utilizados para

evaluar la psicopatía. La escala original está formada por 26 ítems, los cuales puntúa el participante en una escala tipo Likert, del 1 “Muy en desacuerdo” al 4 “Muy de acuerdo” y contiene dos factores teóricos. Sin embargo, en México el modelo trifactorial de Brinkley et al. (2008), presentó el mejor ajuste. En dicho modelo, la escala se compone de 19 ítems, y los tres factores son: “Egocentrismo” (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 13), “Antisocial” (ítems 17, 18, 21, 24 y 25) y “Afectivo” (ítems 12, 14, 15 y 16). Respecto a la confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach de .766 y un omega de McDonald de .761 para la muestra total de la escala. Por su parte, los factores mostraron los siguientes índices; “Egocentrismo” ($w = .746$, $\alpha = .747$), “Antisocial” ($w = .683$ y $\alpha = .681$) y “Afectivo” ($w = .631$ y $\alpha = .625$) (Amador-Zavala et al., 2023).

La Escala de Susceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA) de Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera (2021) está formada por 13 ítems, los cuales se puntúan en una escala tipo Likert, del 1 “Nunca” al 5 “Siempre”. La puntuación oscila entre 13 y 65. Tiene tres factores: Cumplimiento/obediencia (4 ítems), Miedo al rechazo (4 ítems) y Precaución/cautela (5 ítems). Ha sido elaborada y se han estudiado las propiedades psicométricas en población mexicana. Posee índices de fiabilidad con alfas de Cronbach $\alpha = .72$ en escala global, además, $\alpha = .69$ para el factor Cumplimiento/obediencia, $\alpha = .74$ para Miedo al rechazo y $\alpha = .79$ para Precaución/cautela (Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2021).

La Escala de Susceptibilidad al Refuerzo Inmediato y Demorado (ESRID) de Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera (2023) consta de 11 ítems, los cuales se puntúan en una escala tipo Likert, del 1 “Nunca” al 5 “Siempre”. La puntuación de la versión final teóricamente oscila en 11 como mínima y 55 como máxima, donde las puntuaciones elevadas indican mayor presencia del rasgo susceptibilidad al refuerzo inmediato y demorado. Tiene tres factores: Malestar por no obtener refuerzo (5 ítems), Tendencia al esfuerzo (3 ítems) y Bienestar por obtener refuerzo (3 ítems). Ha sido elaborada y se han estudiado las propiedades psicométricas en población mexicana. Posee índices de fiabilidad con alfas de Cronbach $\alpha = .86$ en escala global, asimismo, $\alpha = .85$ para el factor Malestar por no obtener refuerzo, $\alpha = .68$ para Tendencia al esfuerzo y $\alpha = .75$ para Bienestar por obtener refuerzo (Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2023).

Procedimiento

Primero se acudió a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán, con la finalidad de obtener la autorización para el acceso al Centro donde se realizó la investigación. Las aplicaciones se llevaron a cabo con el apoyo del personal del Área de

Psicología. Se les administró de forma individual la batería de pruebas compuesta por: la Levenson Self-Report Psychopathy Scale (LSRP), la Escala de Susceptibilidad el Castigo Anticipado (ESCA) y la Escala de Susceptibilidad al Refuerzo Inmediato y Demorado (ESRID), además de los datos sociodemográficos. Previamente, se les informó de la naturaleza voluntaria y anónima de la investigación, con una duración aproximada de 15 a 20 minutos.

Una vez recabada toda la información se procedió al análisis de los datos mediante el software estadístico “*Statistical Package of the Social Sciences SPSS*” 22.0 para el análisis de Resultados.

Resultados

Respecto a la relación entre la LSRP, sus factores y la ESCA (con sus factores), como puede observarse en la Tabla 2, la correlación de la puntuación total de la LSRP y sus factores con las escalas de Obediencia/Cumplimiento y Precaución resultaron negativas, moderadas y significativas. En cambio, con el factor Miedo al rechazo de la ESCA, resultaron bajas y positivas con el factor Egocentrismo y Antisocial y la puntuación total de la LSRP, y resultó ausente con el factor Afectivo de la LSRP (véase tabla 2).

Tabla 2

Correlaciones de Spearman (rho) entre la LSRP junto sus factores y la ESCA y sus factores.

Factor	Obediencia/Cumplim	Miedo al rechazo	Precaución	ESCA total
Egocentrismo	-.473**	.292**	-.384**	-.297**
Antisocial	-.434**	.352**	-.403**	-.267**
Afectivo	-.427**	.049	-.435**	-.399**
LSRP	-.560**	.308**	-.500**	-.390**

* $p < .05$; ** $p < .001$

En cuanto a la relación entre la LSRP, sus factores y la ESRID (con sus factores), se observó una correlación moderada y positiva entre el factor Malestar por no refuerzo de la ESRID con los tres factores y la escala total LSRP. Sin embargo, con el factor Tendencia al esfuerzo la relación resultó baja y negativa con todos los factores y la LSRP total. Finalmente, la correlación entre el factor Bienestar por refuerzo de la ESRID no resultó significativa con

los factores Egocentrismo, Antisocial y la escala total LSRP, y resultó baja y negativa con el factor Afectivo de la LSRP (véase tabla 3).

Tabla 3

Correlaciones de Spearman entre la LSRP junto sus factores y la ESRID y sus factores

Factor	Bienestar por Rzo	Malestar por no Rzo	Tendencia esfuerzo	ESRID total
Egocentrismo	.104	.462**	-.365**	.212**
Antisocial	.053	.475**	-.387**	-.193*
Afectivo	-.159*	.218**	-.393**	-.061
LSRP	.029	.503**	-.470**	-.172*

* $p < .05$; ** $p < .001$

Discusión

El objetivo general de la presente investigación fue conocer la relación entre los Rasgos de Psicopatía y las puntuaciones de las escalas ESCA (Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2021) y ESRID (Padrós-Blázquez y Guzmán-Barrera, 2023) y sus respectivos factores en población penitenciaria.

Respecto a la primera hipótesis, se confirma una relación negativa y moderada entre la escala LSRP y los factores Obediencia/Cumplimiento y Precaución de la ESCA. Este resultado es congruente con investigaciones previas, como la de Gibbs (2003) en las que se afirma que una de las características principales de las personas con psicopatía es anteponer la satisfacción de las propias necesidades (inmediatas), minimizando las consecuencias negativas a largo plazo. Asimismo, los resultados coinciden con lo señalado por Gottfredson y Hirschi (1990) respecto a la asociación entre la conducta antisocial y el bajo autocontrol, así como la poca influencia de los posibles riesgos asociados a medio y largo plazo que tiene en la conducta del psicópata (Akers, et al., 2013).

Sin embargo, se esperaba que de igual forma se presentara una correlación negativa entre la LSRP y el factor Miedo al rechazo de la ESCA, esto debido a que los lazos afectivos en las personas con psicopatía son mínimos o escasos, además de que tienden a presentar dificultades para la adaptación social (Pinatel, 1974). Sin embargo, la correlación resultó positiva aunque baja, lo cual es muy sorprendente y sugiere la idea de que algunas personas

con elevados niveles de psicopatía no son tan indiferentes a las opiniones de los demás. Es posible que como sugiere Barrera (2010), algunos psicópatas hayan experimentado rechazo por parte de algunas personas, generándoles un temor que podría explicar comportamientos de desapego y distanciamiento con otras personas, y así evitar o reducir el malestar anticipando derivado del rechazo que podrían experimentar.

Respecto a la relación entre la LSRP y la ESRID, en primer lugar se observó ausencia de relación entre la LSRP y el factor bienestar. Lo cual, no coincide con nuestra hipótesis derivada de estudios previos que indicaban menor nivel de afecto positivo en personas con trastornos de conducta (Rosiles-Leyva et al, 2011), trastorno antisocial de personalidad (Padrós-Blázquez et al, 2018) y gaudibilidad (Magallón-Gómez et al., 2018). La explicación más parsimoniosa es que el afecto positivo no solo se asocia con la obtención de refuerzos, si no con el disfrute complejo, es decir aquel que no se relaciona con la satisfacción de necesidades básicas (Gómez-Hernández, 2020).

Por otro lado, se corroboró la relación negativa entre la LSRP y sus factores, con el Malestar por no tener refuerzo de la ESRID, coincidiendo con lo señalado por diferentes autores (Agnew, 2006; Garrido-Genovés et al., 2006), que relacionan la frustración con la agresión y con lo señalado por algunos autores (Sanmartín, 2002; Viding, 2004) que señalan la baja tolerancia como una característica de la psicopatía.

Finalmente, también se observó una correlación moderada y negativa entre LSRP y sus factores, con el factor Tendencia al esfuerzo de la ESRID, coincidiendo con lo señalado en el DSM-5 (APA, 2014) donde uno de los criterios de trastorno antisocial de personalidad alude a las muestras de incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente, de lo cual puede inferirse poca tendencia al esfuerzo para obtener reforzadores a medio y largo plazo en las personas con Trastorno antisocial de personalidad, así como a las personas con psicopatía.

A pesar de que los hallazgos del presente estudio, consideramos relevante señalar algunas limitaciones, la más importante fue el uso de una LSRP, aunque ha mostrado adecuadas propiedades psicométricas en México (Amador-Zavala et al., 2023), no deja de ser un instrumento tipo autoinforme. Sería de gran utilidad contar con instrumentos con mayor rigor para evaluar la presencia de sintomatología psicopática, sería conveniente hacer uso de una entrevista estructurada como la PCL-R de Hare (1991;2003) en futuras investigaciones.

Asimismo, sería interesante contar con instrumentos que permitan distinguir con mayor claridad entre la susceptibilidad al castigo (inmediato y anticipado) y también al

refuerzo (inmediato y demorado), ya que algunos de los factores como Miedo al rechazo de la ESCA o el de Bienestar por obtener refuerzo de la ESRID no permiten distinguir si es a corto o largo plazo.

Es importante señalar que no se controló la presencia de trastornos comórbidos como la presencia de trastornos de ansiedad o de abuso de sustancias que podrían influir en los resultados, sería de gran utilidad en un futuro controlar dichas variables.

Puede concluirse que principalmente se obtuvieron los resultados esperados, se observó una relación negativa entre la puntuación de la escala LSRP de Psicopatía y los factores Obediencia y Precaución de la ESCA, asimismo, también resultó negativa con el factor Tendencia al esfuerzo de la ESRID. También era esperable la relación positiva hallada entre la puntuación de la escala LSRP y la escala de Malestar por no refuerzo de la ESRID. Sin embargo, sorprende la relación positiva entre la escala LSRP y el factor Miedo al rechazo de la ESCA. Lo cual podría explicar parte de la hostilidad mostrada por los psicópatas entendida como una anticipación al rechazo en algunos casos. Lo cual sugiere la presencia de diferentes tipologías de Psicopatía. Finalmente, queremos subrayar que los resultados de la presente investigación son de utilidad para el conocimiento científico y también para el ámbito clínico.

Lista de referencias

- Agnew, R. (2006). *Pressured into crime: an overview of general strain theory*. Roxbury Publishing Company.
- Akers, R. L. (2013). *La generalidad de la teoría del autocontrol: Una primera extensión de la teoría general del delito a los países de habla hispana* (28). Dykinson.
- Amador-Zavala, L. O., Padrós-Blázquez, F., Palacios-Salas, P., Méndez-Sánchez, C., Sánchez-Loyo, L. M. y Reynoso-González, O. U. (2023). Propiedades psicométricas de la Escala de Psicopatía de Levenson en población general y penitenciaria. *Anuario de Psicología Jurídica*, 33, 17-26. <https://doi.org/10.5093/apj2022a3>
- American Psychiatric Association - APA. (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-5*. Médica Panamericana.
- Barrera, J. (2010). El miedo colectivo: el paso de la experiencia individual a la experiencia colectiva. *El cotidiano*, 159, 5-10.

- Brinkley, C. A., Diamond, P. M., Magaletta, P. R. y Heigel, C. P. (2008). Cross-validation of Levenson's Psychopathy Scale in a sample of federal female inmates. *Assessment*, 15(4), 464-482. <https://doi.org/10.1177/1073191108319043>
- Cleckley, H. (1941). *The mask of sanity*. St. Louis.
- Corr, P. J., & Cooper, A. J. (2016). The reinforcement sensitivity theory of personality questionnaire (RST-PQ): development and validation. *Psychological assessment*, 28(11), 1427. <https://doi.org/10.1037/pas0000273>
- De la Hoz, L. (2020). *¿Cómo se relacionan las experiencias tempranas traumáticas con el desarrollo de la personalidad psicopática?* Facultad de ciencias humanas y sociales, Universidad Pontificia de Madrid.
- Echebúrua, E. (2018). *Violencia y trastornos mentales. Una relación compleja*. Pirámide.
- Frick, P. (1995). Callous-unemotional traits and conduct problems: a two-factor model of psychopathy in children. *Issues in Criminological & Legal Psychology*, 24, 47-51.
- Garrido-Genovès, V., Stangeland, P., & Redondo, S. (2006). *Principios de la criminología*. Tirant Lo Blanch.
- Gibbs, J. (2003). *Desarrollo moral y realidad: más allá de las teorías de Kohlberg y Hoffman*. Sage publishing.
- Gómez-Hernández, E.; Carrillo-Ramírez, E. y Padrós-Blázquez, F. (2020). Propiedades psicométricas de la Escala para medir el Disfrute Experimentado en Niños y Adolescentes (EDENA) en población de Michoacán (México). *Psicogente* 23(43), 1-18. <https://doi.org/10.17081/psico.23.43.3761>
- Gottfredson, M., & Hirschi, T. (1990). *Una teoría general del crimen*. Stanford University Press.
- Gray, J. A. (1970). The psychophysiological basis of introversion-extraversion. *Behaviour research and therapy* 8(3), 249-266. [https://doi.org/10.1016/0005-7967\(70\)90069-0](https://doi.org/10.1016/0005-7967(70)90069-0)
- Gray, J. A. (1981). A critique of Eysenck's theory of personality. En *A model for personality* (pp. 246-276). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Hare, R. (1984). Desempeño de psicópatas en tareas cognitivas relacionadas con la función del lóbulo frontal. *Psicología anormal*, 93(2), 133-140.
- Hare, R. (1991). Hare Psychopathy Checklist-Revised. Multi-Health Systems.
- Hare, R. (2003). Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised, Multi-Health Systems.
- Harpur, T., Hare, R., y Hakstian, A. (1989). Two-factor conceptualization of psychopathy: Construct validity and assessment implications. *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1(1), 6-17. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.1.1.6>

- Levenson, M. R., Kiehl, K. A. y Fitzpatrick, C. M. (1995). Assessing psychopathic attributes in a noninstitutionalized population. *Journal of Personality and Social Psychology*, 68(1), 151-158. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.68.1.151>
- Magallón Gómez, M.T., Villegas, S., Martínez Medina, M.P., Padrós Blázquez, F. (2018). Gaudibilidad en varones con y sin Trastorno Antisocial de la Personalidad. un estudio con reclusos. *Acta psiquiátrica y psicológica de América Latina*. 64(3), 168-175.
- Padrós-Blázquez, F. & Guzmán-Barrera, M.E. (2021). Desarrollo y estudio psicométrico de la Escala de Susceptibilidad al Castigo Anticipado (ESCA). *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*, 59(4), 269-279. <https://doi.org/10.4067/S0717-92272021000400269>
- Padrós Blázquez, F., Guzmán-Barrera, M.E. (2023). Desarrollo y estudio psicométrico de la Escala de Susceptibilidad al Refuerzo Inmediato y Demorado (ESRID). Pensamiento psicológico. *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*, 61(2), 166-175. <https://doi.org/10.4067/s0717-92272023000200166>
- Padrós-Blázquez, F., López-Solà, C., Cruz-García, M.A., & Martínez-Medina, M.P. (2019). PAMTA Worry Model. Functional and Pathological Worry. *Revista Argentina Clínica psicológica*, 28, 2, 190-198. <http://dx.doi.org/10.24205/03276716.2018.1088>
- Padrós Blázquez, F., Soria, V., Rafael, L.P. Villegas, S., (2018). Rasgo antisocial y afecto positivo y negativo en población penitenciaria de México. *Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística*, 6(9), 143-151.
- Pinatel, J. (1974). *Tratado de derecho penal y criminología*. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Derecho.
- Rosiles Leyva, F.P., Hernández Luján, E. y Padrós-Blázquez F. (2011). Afecto positivo y negativo en adolescentes con y sin trastorno disocial. Un estudio en el centro de integración para adolescentes del estado de Michoacán. *Revista de Psiquiatría y Psicología del niño y adolescente*, 9(2), 28-38.
- Sanmartín, J. (2002). *La mente de los violentos*. Ariel.
- Viding, E. (2004). Annotation: Understanding the development of psychopathy. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(8), 1329-1337. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00323.x>